

XOTIN-QIZLAR HUQUQLARI VA GENDER TENGLIK

R.O.Paxratdinova

Berdaq nomidagi QDU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614349>

Annotasiya. Ushbu maqolada gender psixologiyasi. Talabalar o‘quv faoliyatida gender xususiyatlarining ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: gender, gender tarixi, talabalik davri psixologiyasi, o‘quv faoliyati, gender munosabatlari;

Annotasiya. В данной статье рассматриваются психологические особенности гендера. Гендерные особенности влияние на процесс учебном деятельности в студентов.

Ключевое слово: гендер, история гендер, психология студенческого периода, учебное деятельность, гендерное отношение;

Annotasiya. The article reveals gender psychological peculiarities. Gender psychological peculiarity in the process of student`s study.

Key words: gender, history of gender, psychology of period student`s, activity of study, gender peculiarity.

Ma'lumki, gender – xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo‘ladigan ijtimoiy jihat hisoblanadi.

Jumladan, mamlakatimizda ham xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish, sog‘lig‘ini saqlash, kasbga o‘qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ehtiyojmand xotin-qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash borasida olib borilayotgan islohotlarni tizimli davom ettirilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi hamda “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunlari va shu sohaga oid qonun hujjatlari asosida xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlari tazyiq va zo‘ravonlikdan ishonchli himoya qilinishini ta'minlash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar belgilanishi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tarkibida ayollar huquqlarini ta'minlash va kamsitishning har qanday shakliga barham berish bo‘yicha milliy qonunchilikda xalqaro standartlarni uyg‘unlashtirish bilan shug‘ullanuvchi yangi Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi tashkil qilindi.

Xotin-qizlarning erkaklar bilan bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lishining, onalik va bolalik bilan bog‘liq davlat siyosati yuritilayotgani, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi mavqeini kuchaytirish, siyosiy faolligini oshirish, davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish bilan bog‘liq olib borilayotgan ishlar alohida e‘tiborga loyiq.

Qonunga ehtiyoj bor edimi? Konstitusiyada xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi mustahkamlab qo‘yilgan bo‘lsa, yana alohida qonun qabul qilishga ehtiyoj bor edimi?

Albatta, bor edi. Birinchidan, Konstitusiyada juda ko‘plab huquqlar tilga olingan, lekin ularning deyarli barchasi haqida qonunlar bor. Masalan, ta'lim olish, sog‘liqni saqlash, so‘z erkinligi va hokazo.

Konstitusiya bosh qomus sifatida huquqlarni jamlaydi va kafolatlaydi. Ammo ularni amalga oshirish tizimi va himoyalash mexanizmlarini qonunlarda batafsil bayon etishga doim ehtiyoj bor. Shu ma'noda gender tenglik to‘g‘risidagi Qonun jinslararo teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash, bu boradagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish maqsadida ishlab chiqilgan.

Jins bo‘yicha kamsitish nima? Ayollarni armiyaga chaqirmaslik ularning huquqlarini kamsitishmi? Farzandni dunyoga keltirish uchun ta'til berilmasa, erkakning huquqi kamsitilgan sanaladimi? Qaysi hollarda ayollarga imtiyoz berilishi kerak, qaysi holatda erkaklarga? Bu savollarga batafsil javob berish va ushbu munosabatlarni tartibga solish uchun gender tenglik to‘g‘risidagi qonunga ehtiyoj bor edi.

Olaylik bir fuqaro (u ayol yoki erkak bo‘lishi mumkin) ish o‘rnida gender kamsitishga duchor bo‘ldi. Shunda u huquqlarini himoya qilishini so‘rab kimga, qaerga, qaysi organga murojaat qilishi kerak? Kadrlar bo‘limigami? Bu uning vakolatiga kirmaydi. Sudmi? Uzoq va serxarajat jarayon.

Endi davlat organlarida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo‘yicha vakolatli mansabdor shaxs belgilanmoqda. Vakolatli shaxsning majburiyatlarini bajarish davlat organi rahbarining o‘rinbosarlaridan birining zimmasiga yuklatiladi. Demak, gender tenglik masalasiga korxonada va tashkilotning o‘zida munosabat bildirish va vaziyatni o‘nglash mexanizmi paydo bo‘ldi.

Pozitiv diskriminasiya nima? Gender tenglik mavzusi ko‘tarilganda “pozitiv diskriminasiya” degan tushuncha ko‘p tilga olinyapti va muhokama qilinmoqda. Bu masala yuzasidan ayrim tushuntirishlarga ehtiyoj borligi ma'lum bo‘lmoqda.

Pozitiv diskriminasiya – bu kam sonli bo‘lgan guruh yoki qatlamga alohida imkoniyatlar va kvotalar berish degani. U korxonada, ta'limda, ilmda va hokazo sohalarda gender tenglikka erishish uchun qo‘llanadigan usuldir.

Masalan, O‘zbekistonda olim, muhandis, dasturchi, jarroh (va hokazo) ayollar kam. Ushbu sohalarda ayollarning ko‘payishiga esa ehtiyoj mavjud. Shunday sharoitda qizlarni ushbu yo‘nalishlarga ko‘proq jalb qilib o‘qitish, buning uchun ularga alohida shart-sharoitlar yaratish pozitiv diskriminasiya hisoblanadi.

Qonunda davlat xizmatida gender siyosatini amalga oshirish uchun vaqtinchalik tarzda bir jinsdagi xizmatchilar uchun kvotalash tizimi joriy etilmoqda. Ya'ni har bir davlat korxonada va tashkilotlarida xotin-qizlar va erkaklar vakilligining mutanosibligi ta'minlanguncha vaqtinchalik jins kvotalari belgilanadi. Mutanosiblikka erishilgach, kvotalar bekor qilinishi mumkin.

Kimdir bizga bunday “chala tenglik”, “gibrid diskriminasiya” nega kerak deyishi mumkin. Trampning pozitiv diskriminasiyaga qarshi qilayotgan ishlarini misol keltirishadi ba'zilar. Boshqa jamiyatlarni bilmadim-ku, ammo an'anaviy o‘zbek jamiyatida pozitiv diskriminasiyaga katta ehtiyoj mavjud. Chunki ayollarimizning ta'lim olishi, ilm bilan shug‘ullanishi va ijtimoiy faolligini rag‘batlantirishga ehtiyoj katta. Qolaversa, jamiyatimizda ayollar zimmasiga ortilgan maishiy majburiyatlar yuki ham og‘ir.

Masalaning bahosi qancha? Albatta, ijobiy diskriminasiyani gapirganda, bozor iqtisodiyoti shartlarini unutmazlik lozim. Ya'ni gender tenglikni yaratamiz deb fuqarolarning huquqlariga ziyon etkazmaslikni e'tiborda tutish lozim.

Masalan, gender tenglikka erishish, ayollarni qo‘llab-quvvatlash uchun ularning oyliklari saqlangan holda ish kunlarini bir soatga qisqartirish g‘oyasini olaylik. Bundan ayollar yutadilarmi?

Yutqizadilar. Sababi, endi ish beruvchi ko‘proq erkaklarni ishga olishga harakat qiladi, chunki kam ishlab ko‘p oylik oladigan ishchi unga kerak emas va bu borada u haq. Ayolning o‘sha ishlamagan bir soatini kim to‘laydi? Shu masalani adolatli echmay turib ayollarga ish vaqtidan imtiyoz berish maqsadga muvofiq emas.

Yoki ayollarga farzand parvarishi bilan mashg‘ul davri uchun to‘lovlarni ish beruvchi zimmasiga yuklar ekanmiz, bu bilan mehnat bozorida ularning qadri tushishi va imkoniyatlari kamayishini, raqobatbardoshligi yanada pasayishini o‘ylashimiz lozim.

Ya‘ni gender tenglikni ta‘minlash haqida so‘z borar ekan, buning o‘ziga yarasha to‘lovi borligini e‘tiborda tutish, byudjet taqsimoti va boshqa moliyaviy masalalarni echish jarayonida buni ham nazardan qochirmaslik lozim. Istaymizmi-yo‘qmi, gender tenglik faqat huquqiy maydonda echim topadigan masala emasligini tan olishimiz kerak.

Oilaviy munosabatlar va urf-odatlar-chi? Ko‘pchilik qonunning uzoq yillardan beri shakllanib kelgan va an‘anaga aylangan urf-odatlarga zid kelishi, ularning ildiziga bolta urishi va oilaviy munosabatlarga aralashib, ularni izdan chiqarishi to‘g‘risidagi xavotirlarini bayon etmoqdalar. Hatto feminizmning g‘arbga xos salbiy oqibatlarini misol keltirmoqdalar.

Ularni xotirjam qilish uchun ta‘kidlash lozimki, Qonun oilaviy munosabatlarga aralashmaydi, hech kimni hech nimaga majburlamaydi yoki mavjud huquqlarni cheklamaydi. Faqat tomonlar uchun yangi huquqlar va imkoniyatlar taqdim etish orqali munosabatlarni muvozanatlash imkonini beradi. Undan foydalanish yo foydalanmaslik, albatta, tomonlarning o‘zlariga havola.

Masalan, farzand dunyoga kelgach beriladigan ta‘til borasida Qonunda shunday deyilgan:

“Ham ota, ham ona bola tug‘ilishi munosabati bilan haq to‘lanadigan ta‘til olish huquqiga ega. Bolaga qarash bo‘yicha ta‘tilning davomiyligi ota-onaning ixtiyoriga ko‘ra ular o‘rtasida taqsimlanishi mumkin, bunda ota-ona ta‘tildan qismlarga bo‘lgan holda foydalanishlari mumkin”.

Ya‘ni ota va ona o‘zaro kelishsalar, farzandga navbatma-navbat qarashlari mumkin. Bu, masalan, sessiya topshirmoqchi bo‘lgan talaba qizlar, xorijga stajirovkaga ketishi lozim bo‘lgan olim ayollar, uzoq vaqt mehnat faoliyatidan uzilishi natijasida malakasini yo‘qotib qo‘yishi mumkin bo‘lgan kasb egalari uchun katta imkoniyat. Agar er-xotin o‘zaro kelishib shunday qarorga kelsalar, Qonun buni qo‘llab-quvvatlaydi va huquqni amalga oshirish imkoniyati bilan ta‘minlaydi.

Qonun oilada, jamiyatda turli illatlar, an‘ana niqobi ostidagi ojizlarga zulm, ularning huquqini toptash holatlariga qarshi kurashadi.

Biz an‘analar bilan yashaydigan xalqmiz. Lekin taraqqiyot istasak, qonunlar bilan ham yashashni boshlashimiz kerak. Urf-odatlar shunchaki urf-odat bo‘lgani uchun emas, inson sha‘ni va qadr-qimmatini ulug‘lagani, turmushini qulay qilgani, munosabatlarni uyg‘unlashtirgani bilan qadrli. Ijobiy urf-odat va an‘analarni insonni kamsituvchi va tahqirlovchi illatlardan farqlashda o‘rtada faqat bir mezon turadi: inson shaxsi va uning huquqlari. Biz ko‘zi ochiq millat sifatida bu farqni ajratib olishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, T: 02.09.2019 yil O‘RQ-561-son
2. Бендас Т.В. Гендерная психология. Учебное пособие - СПб.: Питер, 2001.- С. 9-11.
3. Гендер тадқиқотлари асослари хрестоматияси - Тошкент., 2003. 8-9 б.
4. Мишель Палуди. Психология женщин. – СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 14.
5. Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 512 с